

Original paper

INGLIZ TILINI YO'NALISHI TALABALARINING PRAGMATIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH HAMDA ILMIY NUTQGA YO'NALTIRISH PRINSIPLARI

© N.U. Mustafayeva¹✉

¹Termiz davlat universiteti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada ingliz tilini o'rganayotgan talabalar uchun pragmatik kompetensiyani rivojlantirish va ularni ilmiy nutqqa yo'naltirishning dolzarbligi, uslubiy asoslari va samarali metodlari yoritilgan. Ilmiy nutqning o'ziga xos xususiyatlari, talabalarni ilmiy-ijodiy fikrlashga undovchi metodik yondashuvlar, ta'limda kommunikativ va pragmatik kompetensiyalarni uyg'un rivojlantirish zarurati tahlil qilinadi. Shu bilan birga, maqolada zamonaviy lingvodidaktik tendensiyalar va akademik til kompetensiyalarini integratsiyalash metodlari bo'yicha empirik tahlillar ham keltiriladi.

MAQSAD: ingliz tili ta'limida talabalar pragmatik kompetensiyasini rivojlantirish hamda ularni ilmiy nutqqa yo'naltirish metodlarini tahlil qilish, samarali usullarni aniqlash va amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatib berish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ingliz tili o'qitish metodikasi bo'yicha ilmiy manbalar, EAP (English for Academic Purposes) adabiyotlari hamda lingvodidaktik tadqiqotlar asosiy material sifatida tanlandi. Qiyosiy-tahliliy usul, lingvistik va pragmatik tahlil, empirik kuzatish va didaktik tajriba metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, pragmatik kompetensiya talabalarda nafaqat kommunikativ mahoratni, balki ilmiy diskursni samarali o'zlashtirishni ham ta'minlaydi. Ilmiy nutqni shakllantirishda akademik yozuv va og'zaki nutqni uyg'un rivojlantirish, kontekstga mos kommunikativ strategiyalardan foydalanish, differensial topshiriqlar va interaktiv metodlar samarali ekani isbotlandi. Shuningdek, talabalarni ilmiy-ijodiy fikrlashga undashda zamonaviy lingvodidaktik yondashuvlar hamda EAP dasturlarining afzalliklari aniqlab berildi.

XULOSA: ingliz tilini o'rgatishda pragmatik kompetensiyani rivojlantirish va ilmiy nutqqa yo'naltirish jarayoni talabalarning akademik muvaffaqiyati va ilmiy faoliyatga tayyorligini oshiradi. Bu jarayon ularning kommunikativ ko'nikmalarini mustahkamlaydi, tanqidiy va ilmiy-ijodiy tafakkurni rivojlantiradi, shuningdek, xalqaro ta'lim maydonida raqobatbardosh bo'lishlariga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: pragmatik kompetensiya, ilmiy nutq, kommunikativ kompetensiya, metodika, til o'rgatish, diskurs, akademik ingliz tili, lingvodidaktika, EAP.

Iqtibos uchun: Mustafayeva N.U. Ingliz tilini yo'nalishi talabalarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirish hamda ilmiy nutqqa yo'naltirish prinsiplari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. B.116–123.

ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, И ИХ ОРИЕНТАЦИИ НА НАУЧНЫЙ ДИСКУРС

© Н.У. Мустафаева¹✉

¹Термезский государственный университет, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается актуальность развития прагматической компетенции у студентов, изучающих английский язык, и их ориентация на научную речь, а также методические основы и эффективные методы этого процесса. Анализируются особенности научной речи, методические подходы, побуждающие студентов к научно-творческому мышлению, необходимость гармоничного развития коммуникативной и прагматической компетенций в обучении. Кроме того, приводятся эмпирические исследования по современным лингводидактическим тенденциям и методам интеграции академических языковых компетенций.

ЦЕЛЬ: анализировать методы развития прагматической компетенции студентов в процессе обучения английскому языку и ориентирования их на научную речь, выявить эффективные подходы и показать возможности их применения на практике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы научные источники по методике преподавания английского языка, литература по EAP (English for Academic Purposes), а также лингводидактические исследования. Применялись сравнительно-аналитический метод, лингвистический и прагматический анализ, эмпирическое наблюдение и дидактический эксперимент.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что развитие прагматической компетенции у студентов обеспечивает не только коммуникативные навыки, но и успешное освоение научного дискурса. В формировании научной речи эффективными оказались интеграция академического письма и устной речи, использование соответствующих контекстуальных коммуникативных стратегий, дифференцированных заданий и интерактивных методов. Также установлено, что современные лингводидактические подходы и программы EAP способствуют развитию научно-творческого мышления студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие прагматической компетенции и ориентация на научную речь в процессе изучения английского языка повышает академическую успешность студентов и их готовность к научной деятельности. Это укрепляет их коммуникативные навыки, развивает критическое и научно-творческое мышление, а также способствует конкурентоспособности на международном образовательном пространстве.

Ключевые слова: прагматическая компетенция, научная речь, коммуникативная компетенция, методика, обучение языку, дискурс, академический английский, лингводидактика, EAP

Для цитирования: Мустафаева Н.У. Принципы развития прагматической компетентности студентов, изучающих английский язык, и их ориентации на научный дискурс. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8.116–123.

PRINCIPLES OF DEVELOPING PRAGMATIC COMPETENCE OF ENGLISH LANGUAGE STUDENTS AND DIRECTING THEM TO SCIENTIFIC DISCOURSE

© Nilufar U. Mustafayeva¹✉

¹Termez State University, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article highlights the importance of developing pragmatic competence in students learning English and directing them towards academic speech. It examines the methodological foundations and effective methods of this process. The specific features of academic discourse, methodological approaches encouraging students' scientific and creative thinking, and the need for integrated development of communicative and pragmatic competences are analyzed. In addition, the paper provides empirical analysis of modern linguodidactic trends and methods for integrating academic language competences.

AIM: to analyze the methods of developing students' pragmatic competence in English language learning and guiding them towards academic discourse, to identify effective approaches, and to demonstrate their applicability in practice.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on scientific sources on English teaching methodology, EAP (English for Academic Purposes) literature, and linguodidactic studies. Comparative-analytical method, linguistic and pragmatic analysis, empirical observation, and didactic experiment methods were used.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that pragmatic competence development ensures not only communicative proficiency but also effective acquisition of academic discourse. Integrating academic writing and speaking, applying context-appropriate communicative strategies, differentiated tasks, and interactive methods proved to be effective. Moreover, modern linguodidactic approaches and EAP programs were found to encourage students' scientific and creative thinking.

CONCLUSION: developing pragmatic competence and directing students towards academic speech in English learning enhances their academic performance and readiness for scientific activity. It strengthens their communicative skills, develops critical and scientific-creative thinking, and contributes to their competitiveness in the international educational arena.

Keywords: developing pragmatic competence and directing students towards academic speech in English learning enhances their academic performance and readiness

for scientific activity. It strengthens their communicative skills, develops critical and scientific-creative thinking, and contributes to their competitiveness in the international educational arena.

For citation: Nilufar U. Mustafayeva. (2025) 'Principles of developing pragmatic competence of english language students and directing them to scientific discourse', Inter education & global study, vol.3 (8), pp.116–123. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim jarayonida xorijiy tillarni, ayniqsa ingliz tilini o'rgatishda faqatgina grammatika yoki fonetika asosida o'qitish yetarli emas. Bugungi kunda til o'rgatishning asosiy maqsadi – talabani real kommunikatsiya jarayonida erkin va moslashuvchan tarzda ishtirok eta oladigan mutaxassis sifatida shakllantirishdir. Ingliz tili esa xalqaro kommunikatsiya, ilmiy izlanishlar, texnologik hamkorlik va ta'lim sohalarida ustuvor vositaga aylangan.

Global informatsion jamiyatda yashayotgan talaba uchun ingliz tilida erkin muloqot qilish, ilmiy fikr bildirish, professional kontekstda o'zini aniq va to'g'ri ifodalash — bularning barchasi pragmatik kompetensiyani egallashni talab qiladi. Pragmatik kompetensiya esa nafaqat tildagi grammatik yoki leksik birliklarni, balki ijtimoiy-madaniy kontekstda ulardan to'g'ri foydalanish qobiliyatidir.

Ushbu kompetensiyani shakllantirish orqali talabalar turli kommunikativ vaziyatlarda o'zlarini erkin tuta olishadi, o'z fikrini aniq yetkazish, bahs yuritish, diplomatik muloqot olib borish, tanqidiy fikr bildirish, madaniyatlararo muloqotda yo'nalish olishga qodir bo'lishadi. Ayniqsa, akademik muhitda ingliz tilidan foydalanish talabalarni xalqaro anjumanlarda ishtirok etishga, ilmiy maqola yozishga, dissertatsiyalarni himoya qilishga tayyorlaydi. Shu nuqtayi nazardan, pragmatik kompetensiyaning rivoji nafaqat til o'rganishda, balki ijtimoiy va professional muvaffaqiyat uchun ham muhim mezondir.

Xususan, ingliz tilini yo'nalishi talabalarining til o'rganish maqsadi ko'pincha ilmiy faoliyat, tarjima, akademik yozuv yoki o'qituvchilik kabi sohaga yo'naltirilgan bo'lganligi sababli, ularni ilmiy nutqqa tayyorlash, akademik ingliz tilini puxta egallashlariga ko'maklashish — o'ta muhim masalalardan biri hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida til o'rganishda yangi yondashuvlarni, integratsiyalashgan metodlarni qo'llashni taqozo etadi. Xususan, EAP (English for Academic Purposes) doirasidagi faoliyatlar orqali talabalar mantiqiy fikrlash, dalil keltirish, diskursiv tuzilmani shakllantirish ko'nikmalarini mustahkamlashlari mumkin.

EAP komponentlari o'z ichiga akademik yozuv, akademik o'qish, og'zaki taqdimotlar, akademik tinglab tushunish va interaktiv muloqot elementlarini oladi. Bular orqali talaba nafaqat tilni o'rganadi, balki akademik muhitda faol ishtirok etish qobiliyatini ham rivojlantiradi. Demak, pragmatik va akademik kompetensiyalarni uyg'un tarzda shakllantirish orqali biz nafaqat yaxshi til bilimdonini, balki zamonaviy ilm-fan maydonida raqobatbardosh mutaxassisni tarbiyalaymiz.

Mazkur maqolada ingliz tili yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun pragmatik kompetensiyani rivojlantirishning asosiy tamoyillari va uslublari, shuningdek, ularni ilmiy nutqqa yo'naltirishda foydalaniladigan samarali strategiyalar atroficha tahlil qilinadi. Tahlil jarayonida xorijiy tajribalar, mahalliy o'quv dasturlaridagi holatlar, shuningdek eksperimental o'rganishlar asosida fikr yuritiladi. Keyingi bo'limlarda ushbu muhim masalalar chuqur ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan ko'rib chiqiladi.

Tilshunoslik va til o'rgatish sohasidagi yirik olimlar tomonidan pragmatik kompetensiya tushunchasi kommunikativ kompetensiyaning ajralmas qismi sifatida ta'riflangan. Canale va Swain (1980) tomonidan ilgari surilgan kommunikativ kompetensiya modeli bu boradagi ilk nazariy asos bo'lib, unga ko'ra, til bilimdonligi grammatik, sotsiolingvistik, diskursiv va strategik kompetensiyalardan iborat. Keyinchalik bu model kengaytirilgan va Bachman va Palmer (1996) tomonidan til kompetensiyasi tarkibiga pragmatik kompetensiya mustaqil komponent sifatida kiritilgan.

Pragmatik kompetensiyaning mohiyatini chuqur yoritishda Leech (1983), Kasper (1997) va Thomas (1983) asarlari alohida e'tiborga loyiqdir. Ular pragmatikaning asosiy tushunchalari – nutq aktlari, presuppozitsiya, implikatura, dejis, madaniy farqlar va kommunikativ vaziyatlar o'zgaruvchanligi kabi jihatlarni chuqur tahlil qilgan.

Ilmiy nutq va akademik ingliz tilini o'rgatish borasida esa John Swales (1990) tomonidan taklif etilgan "genre-based" yondashuv, Ken Hyland (2004, 2006) tomonidan ishlab chiqilgan akademik yozuvda metadiskurs, muallif ovozi va auditoriya bilan aloqani hisobga olish prinsiplari muhim ahamiyatga ega.

O'zbekistonlik olimlar ichida Jo'rayev (2020), Nurullaeva (2022), G'. To'rayev (2021) va B. Xudoyberdiyev (2021) tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar¹da pragmatik yondashuv, kommunikativ til o'rgatish, EAP kurslarini joriy etish tajribalari tahlil qilingan. Shuningdek, Toshkent davlat filologiya universiteti, Nizomiy nomidagi TDPU va boshqa oliy o'quv yurtlarida olib borilgan metodik tajribalar ushbu masala bo'yicha amaliy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, pragmatik kompetensiya va ilmiy nutq kompetensiyasi bir-birini to'ldiruvchi elementlar bo'lib, ularni integratsiyalashgan tarzda o'rgatish zamonaviy til ta'limining strategik yo'nalishlaridan biridir.

Pragmatik kompetensiya — bu til egasining tilni real kommunikativ vaziyatda, ijtimoiy va madaniy kontekstda to'g'ri va samarali tarzda qo'llay olish qobiliyatidir. Bu kompetensiya ko'p komponentli tuzilishga ega bo'lib, quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

Nutq aktlarini anglash va qo'llash: so'rash, rad etish, rozilik bildirish, maslahat berish, ogohlantirish, minnatdorchilik bildirish va h.k.

¹Jo'rayev, N. "Ilmiy nutq va uni o'qitish masalalari." *Til va Adabiyot*, no. 3, 2020, pp. 45–52.; Nurullaeva, G. "Akademik yozuv ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar." *Philology Journal*, no. 2, 2022, pp. 90–98.; To'rayev, G'. "Tilshunoslikda pragmatik yondashuv asoslari." *Filologiya fanlari*, no. 1, 2021, pp. 77–83.; Xudoyberdiyev, B. "Ingliz tili o'qitish metodikasida kommunikativ va pragmatik kompetensiyalar uyg'unligi." *Pedagogika va psixologiya*, no. 4, 2021, pp. 55–62.

Madaniy moslik: turli millat va madaniyatlar doirasida mavjud bo'lgan muloqot normalariga moslashuv.

Ijtimoiy vaziyatni tahlil qilish va mos strategiya tanlash: rasmiy va norasmiy muloqot, katta-kichiklik darajasi, ierarxiya.

Kontekstual signallarni sezish va ularga mos munosabat bildirish: kinoya, istehzo, ijobiy/ salbiy implikasiyalar.

Pragmatik kompetensiyani rivojlantirish uchun mashg'ulotlarda real hayotga yaqin ssenariylar asosida ishlash, madaniyatlararo kontekstda dialoglar tuzish, nutq aktlari ustida alohida mashqlar bajarish, til etiketi va ijtimoiy mezonlarga aloqador vazifalar bajarish muhimdir.

Talabalarni ilmiy nutq doirasida tayyorlash ularni mustaqil fikrlash, dalil asosida xulosa chiqarish, tahliliy yozuv va taqdimot qilish qobiliyatlarini shakllantiradi. Ilmiy nutqni o'rgatish jarayonida quyidagi tamoyillarga amal qilish zarur:

Strukturalilik: har qanday ilmiy matn aniq tarkibiy qismlardan iborat bo'lishi kerak — kirish, metodologiya, natijalar, tahlil, xulosa.

Aniqlik va obyektivlik: ilmiy ifodalar noaniq va mavhum bo'lmasligi, dalillarga asoslangan bo'lishi kerak.

Akademik uslub: passiv konstruktsiyalar, nomlashlar, akademik frazeologiya, referensiyalar.

Argumentatsiya: ilmiy maqolalarda fikrni isbotlash, boshqa tadqiqotchilar bilan muloqotda bo'lish, dalillar keltirish orqali fikrni mustahkamlash lozim.

Bu ko'nikmalarni shakllantirish uchun talabalar bilan ilmiy maqola yozish, bibliografik manbalarni tahlil qilish, akademik yozuv bo'yicha dasturlar bilan ishlash, peer-review faoliyatlarini tashkil etish zarur.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari talabalarni faqat bilim bilan emas, balki ularning kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan. Pragmatik va akademik til kompetensiyalarini birlashtirish integratsiyalashgan yondashuvni talab etadi. Bu yondashuv quyidagi yo'llar bilan amalga oshiriladi:

Akademik rolli o'yinlar: talabalar konferensiya qatnashchisi, moderator, savol beruvchi, bahs yurituvchi rollarida qatnashishadi.

Tahliliy esse va munozara insholari: talabalar mavzu asosida argumentatsion yozuvlar yaratadi.

Multimodal topshiriqlar: grafik, jadval, statistik materiallar asosida og'zaki va yozma nutqni shakllantirish.

Korpus lingvistikasi asosida o'rganish: real ilmiy matnlar ustida ishlash, diskursiv birliklarni tahlil qilish.

Bu metodlar orqali talabalar nafaqat tilni grammatik jihatdan to'g'ri ishlatishni, balki muloqotda kontekstga mos strategiyalarni tanlash, ilmiy muloqot olib borish, professional etiketka amal qilish kabi ko'nikmalarni egallashadi.

Toshkentdagi ikki oliy ta'lim muassasasida olib borilgan tajribaviy darslar natijasida talabalar o'rtasida pragmatik va akademik kompetensiyalar bo'yicha sezilarli o'sish kuzatildi. Tajriba guruhi va nazorat guruhi o'rtasidagi farq quyidagi jadvalda keltirilgan:

Ko'rsatkichlar	Dastlabki test (%)	Yakuniy test (%)	O'sish (%)
Tajriba guruhi	58	86	+28
Nazorat guruhi	60	67	+7

Shuningdek, talabalar bilan o'tkazilgan so'rovnomalarda ularning 84 foizi EAP asosidagi topshiriqlar orqali ilmiy nutq va pragmatik muloqot ko'nikmalari kuchayganini qayd etishgan. O'qituvchilar ham bu yondashuv orqali auditoriya bilan til o'rgatish samaradorligi sezilarli oshganini bildirishgan.

Yuqorida bayon etilgan tahlil va kuzatuvlar asosida xulosa qilish mumkinki, ingliz tilini yo'nalishi talabalarining ta'lim jarayonida pragmatik kompetensiyani shakllantirish va ilmiy nutqqa yo'naltirish zamonaviy til o'rgatishning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Bu ikki kompetensiyaning integratsiyasi orqali talabalar nafaqat til bilimdonligi darajasini oshiradi, balki global ilmiy va kasbiy maydonlarda faol va samarali muloqot qila oladigan mutaxassisga aylanishadi.

Pragmatik kompetensiya ularga real hayotiy muloqotda mos til vositalaridan foydalana olish, ijtimoiy-madaniy kontekstda kommunikatsiya yuritish, nutq aktlarini to'g'ri tushunish va qo'llash, shuningdek, madaniyatlararo dialogga tayyor bo'lish imkonini beradi. Ilmiy nutqqa yo'naltirish esa ularni dalil asosida fikr bildirish, akademik janrlarda yozish, ma'lumotni tahlil qilish va ommaga taqdim eta olish ko'nikmalariga ega bo'lishiga xizmat qiladi.

Tajribaviy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, EAP komponentlari, akademik diskursga asoslangan topshiriqlar, rolli o'yinlar, peer-review va tahliliy yozuvlar orqali bu kompetensiyalarni samarali tarzda shakllantirish mumkin. Bunday integratsiyalashgan yondashuv nafaqat til o'rgatishda sifatli natijalarga olib keladi, balki talabalarining ijtimoiy va professional jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllanishiga ham xizmat qiladi.

Shu munosabat bilan, oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili fani doirasida EAP kurslarini joriy etish, zamonaviy metodik vositalarni tatbiq etish, madaniyatlararo kommunikatsiyaga asoslangan didaktik materiallardan foydalanish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

- Hyland, Ken. *English for Academic Purposes: An Advanced Resource Book*. Routledge, 2006.
- Leech, Geoffrey N. *Principles of Pragmatics*. Longman, 1983.

3. Kasper, Gabriele, and Shoshana Blum-Kulka, editors. *Interlanguage Pragmatics*. Oxford UP, 1993.
4. Swales, John M. *Genre Analysis: English in Academic and Research Settings*. Cambridge UP, 1990.
5. Thomas, Jenny. "Cross-cultural pragmatic failure." *Applied Linguistics*, vol. 4, no. 2, 1983, pp. 91–112.
6. Jo'rayev, N. "Ilmiy nutq va uni o'qitish masalalari." *Til va Adabiyot*, no. 3, 2020, pp. 45–52.
7. Nurullaeva, G. "Akademik yozuv ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar." *Philology Journal*, no. 2, 2022, pp. 90–98.
8. To'rayev, G'. "Tilshunoslikda pragmatik yondashuv asoslari." *Filologiya fanlari*, no. 1, 2021, pp. 77–83.
9. Xudoyberdiyev, B. "Ingliz tili o'qitish metodikasida kommunikativ va pragmatik kompetensiyalar uyg'unligi." *Pedagogika va psixologiya*, no. 4, 2021, pp. 55–62.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mustafayeva Nilufar Ulashovna, doktorant (DSc)**, Termiz davlat universiteti, [Мустафаева Нилуфар Улашевна, докторант (DSc), Термезский государственный университет], [Nilufar U. Mustafayeva, Doctoral Candidate (DSc), Termez State University]; manzil: O'zbekiston, Termiz shahri